

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ.

Шодия Турсункулова

Каршинский государственный университет
преподаватель кафедры психологии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15710383>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 14-Iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 21-Iyun 2025 yil

KEY WORDS

*эмоциональный интеллект,
психолого-педагогическое
сопровождение, студенты.*

ABSTRACT

Умение распознавать собственные эмоции и эмоции окружающих, способность управлять ими, проявлять эмпатию входят как составляющие в понятие эмоционального интеллекта человека, а его развитие является залогом успешной жизнедеятельности личности.

В настоящее время, понятие эмоциональный интеллект все чаще вызывает всеобщий интерес. В эпоху турбулентности и не стабильности социального-экономической ситуации в стране и в мире в целом, психолого-педагогическое сопровождение понимается автором, как комплексная технология помощи и поддержки студентов в контексте решение задач : научиться адекватно распознавать и понимать свои эмоции , развивать способность сохранять или изменять свое эмоциональное состояние и эмоции другого человека, в рамках современной образовательной среды.

В психологии идею единства аффективных и интеллектуальных процессов, принадлежащую Л.С. Выготскому, развивали С.Л. Рубинштейн (интеллектуальный процесс невозможен без участия эмоций) и А.Н. Леонтьев (мышление имеет эмоциональную (аффективную) регуляцию). Одним из первых отечественных исследователей эмоционального интеллекта стал Д.В. Люсин, представивший двухкомпонентную теорию данного феномена. С.С. Степанов отмечает корреляцию эмоционального интеллекта с определенными жизненными успехами. И.Н. Андреевой рассмотрены предпосылки развития эмоционального интеллекта, гендерные различия в выраженности компонентов эмоционального интеллекта, а также возможности развития эмоционального интеллекта в процессе психологического тренинга. М.А. Манойлова изучала акмеологическое развитие эмоционального интеллекта педагогов.

В психологической науке проблема эмоционального интеллекта человека отражена в многообразных аспектах. П. Сэловеем и Дж. Майером был введен термин «эмоциональный интеллект», а сам он рассматривался как один из основных видов интеллекта. Исследованием эмоционального интеллекта занимались такие зарубежные ученые, как Д. Гоулмен (теория эмоциональной компетентности), Р. Бар-Он (понятие «коэффициент эмоциональности»; некогнитивная теория

эмоционального интеллекта), Х. Вайсбах и У. Дакс (эмоциональный интеллект как умение «интеллектуально» управлять своей эмоциональной жизнью).

Авторы рассматривают данный феномен с учетом внутриличностного и межличностного аспектов, которые включают способность к пониманию своих и чужих эмоций и к управлению ими [Данилова, Морозова, 2015, Люсин, Ушакова, 2009; Манойлова, 2007].

Внутренний аспект включает: самооценку, уверенность в себе, осознание своих чувств, ответственность, толерантность, самоконтроль, активность, гибкость, заинтересованность, открытость новому опыту, мотивацию достижения, оптимизм. В межличностный аспект входят: коммуникативность, открытость, эмпатия, способность учитывать и развивать интересы другого человека, уважение к людям, способность адекватно оценивать и прогнозировать межличностные отношения, умение работать в команде. В качестве основных характеристик эмоционального интеллекта выделяются эмпатия, толерантность, ассертивность и самооценка [Люсин, Ушакова, 2009; Манойлова, 2007; Пантелеева, 2015].

Особый интерес, по мнению автора, представляет изучение возрастнопсихологических особенностей развития эмоционального интеллекта на определенном этапе онтогенеза. Конкретизация данной проблематики осуществлена нами на примере изучения содержательных характеристик эмоционального интеллекта личности в юношеском возрасте.

Взаимосвязь уровня развития эмоционального интеллекта с проявлениями самоактуализации в юношеском возрасте раскрывает в своих работах И. Н. Андреева. Автор отмечает, что высокий уровень развития эмоционального интеллекта способствует проявлению естественных эмоций и позитивному самоотношению личности. Естественные эмоциональные проявления и позитивное самоотношение, в свою очередь, способствуют установлению тесных коммуникаций с другими людьми. Исследователи отмечают, что лица юношеского возраста с высоким уровнем внутриличностного эмоционального интеллекта имеют некоторые особенности, к которым можно отнести: стремление к приобретению новых знаний; способность к целостному положительному восприятию мира; способность к самоуважению; способность жить здесь и сейчас и ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего, т. е. видеть жизнь с разных временных граней. Поздний юношеский возраст совпадает с периодом студенчества (18– 25 лет). В студенческом возрасте происходят динамичные изменения в личностном развитии – интеллектуальном, эмоциональном и т. д. Профессии типа «человек – человек», которые связаны с воспитанием, обучением людей, общением с ними, обслуживанием, где личностные качества являются инструментами для профессиональной деятельности, где личность обуславливает результат его взаимодействия с другими людьми, нуждаются в специалистах с высоко развитым уровнем эмоционального интеллекта [Панкова, 2011].

Для развития эмоционального интеллекта студентов высших учебных заведений М. А. Нгуен предлагает такие виды занятий, которые преподаватели могут проводить как часть семинарского занятия: обсуждение со студентами по различным общественным темам: причины дискриминации, расизма и способы их избегания; терпимость, толерантность, принятие себя и других; изучение особенностей какой-

нибудь страны по выбору студентов на каждом занятии. Студентам даются групповые виды занятий для развития ориентации на другого, сотрудничества и терпимости: научные кружки, обсуждение учебных тем по группам; совместные игры, коллективное рисование [Андреева, 2011]. Предполагается, что данное сочетание обеспечит оптимальный уровень развития личности и повысит уровень профессиональной подготовки, что поспособствует успешной конкуренции на современном рынке труда.

Развитие человека как ключевое направление развития общества, повышение значимости высшего образования, недостаточная эффективность реализуемых программ адаптации для студентов к образовательному процессу вуза актуализирует изучение психолого-педагогического сопровождения.

Разработка, апробация и внедрение технологий психолого-педагогического сопровождения выступают как определяющий фактор изменений в образовательных системах [Реан, Кудашев, Баранов, 2008.].

Психолого-педагогическое сопровождение в научной литературе рассматривается как помощь в личностном росте, развитие эмпатийного понимания, ориентир на открытое общение (И. О. Карелина, Н. Л. Коновалова, Н. Г. Осухова, Ф. М. Фрумин, В. И. Слободчиков и др.); деятельность педагога ориентирована на оказание поддержки обучающимся в становлении личностного роста (М. И. Губанова, Л. Г. Тарита и др.); направление деятельности педагога в сфере социально-профессионального самоопределения молодежи (Ю. В. Слюсарев, И. И. Хасанова и др.) [Андреева, 2011; Жилина, 2013]. В научных трудах Е. А. Александровой, Е. В. Бондаревской, О. С. Газмана, Е. И. Казаковой, Г. Б. Корнетова и других описывается осуществление психолого-педагогического сопровождения через цель самоактуализации личности, организацию учебно-практической деятельности, различные формы работы, через содержание учебных планов [Кобышева, 2013]. В концепции Р. Бар-Она эмоциональный интеллект отождествляется со способностью к адаптации. Таким образом, далее мы можем рассматривать процесс социально-психологического сопровождения адаптации студентов как психолого-педагогическое сопровождение развития эмоционального интеллекта в учебном процессе студентов первого года обучения [Андреева, 2011; Деревянко, 2007]

Список литературы:

1. Люсин Д.В. Современные представления об эмоциональном интеллекте / Д.В. Люсин // Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. – Москва : Институт психологии РАН, 2004. – С. 29–36.
2. Люсин Д.В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭМИн / Д.В. Люсин // Психологическая диагностика. – 2006. – № 4. – С. 3–22
3. Люсин Д.В. Опросник на эмоциональный интеллект ЭМИн: новые психометрические данные / Д.В. Люсин // Социальный и эмоциональный интеллект: от процессов к измерениям / Под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. – Москва : Институт психологии РАН, 2009. – С. 264–278
4. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. – М.: Филинъ, 1996. – 472 с.
5. Бочкова М. Н., Мешкова Н. В. Эмоциональный интеллект и социальное взаимодействие: зарубежные исследования // Современная зарубежная психология. –

2018. – Т. 7, № 2. – С. 49–59. DOI: <https://doi.org/10.17759/jmfp.2018070205> URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35629234>
6. Исаева О. М., Савинова С. Ю. Развитие эмоционального интеллекта: обзор исследований // Современная зарубежная психология. – 2021. – Т. 10, № 2. – С. 105–116. DOI: <https://doi.org/10.17759/jmfp.2021100211> URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46345896>
7. Юсупов И. М., Юсупова Г. В. Успех в карьере: интеллект или эмоциональная компетентность? // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2014. – № 3. – С. 85– 87. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22467919>
8. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. 560 с.
9. Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии. Новополец : ПГУ, 2011. 388 с
10. Мэйер Дж., Сэловей П., Карузо Д. Эмоциональный интеллект. М. : Ин-т психологии РАН, 2010. 146 с
11. Пантелеева Т. В. Краткий очерк истории развития проблематики эмоционального интеллекта в отечественной психологии // Актуальные вопросы современной психологии : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2015 г.). Челябинск, 2015. С. 19–25

INNOVATIVE
ACADEMY